

NOTATKA / NOTE

**Nowe stwierdzenia *Melinopterus consputus* (CREUTZER, 1799)
(Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w środkowej Polsce**

New records of *Melinopterus consputus* (CREUTZER, 1799)
(Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) in central Poland

Marek BIDAS

ul. Prosta 290D/2, 25-385 Kielce; e-mail: zuk55@o2.pl

KEY WORDS: Coleoptera, Scarabaeidae, Aphodiinae, *Melinopterus consputus*, new records, central Poland.

Melinopterus consputus CREUTZER, 1799 jest gatunkiem wykazywanym z większości krajów Europy (głównie z części południowej i środkowej), Północnej Afryki i Bliskiego Wschodu, zawleczonym do Nearktyki (BIDAS i in. 2011, DELLACASA i in. 2016).

W Polsce uznawany za rzadki, znany z nielicznych stanowisk. Przed ponad stu laty wykazywany z Pobrzeża Bałtyku, Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, Niziny Mazowieckiej, Śląska Dolnego, Wzgórz Trzebnickich i Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (BURAKOWSKI i in. 1983). Nowsze dane pochodzą z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (BUNALSKI 1996), Niziny Mazowieckiej (BIDAS i in. 2011) i Wyżyny Małopolskiej (BIDAS 2019).

Poniżej podaję 4 nowe stanowiska tego gatunku, wśród których są pierwsze stwierdzenia z Wyżyny Lubelskiej i Gór Świętokrzyskich.

- Wyżyna Lubelska: EB94 Pułankowice ad Kraśnik, 29 IX 2012, 1 ex., w odchodach krowy, pastwisko.
- Wyżyna Małopolska: DB06 Widawka ad Radomsk, 26 XI 2019, 1 ex., w odchodach krowy, pastwisko; DB71 Lisów ad Pierzchnica, 4 X 2020, 1 ex., 27 i 28 III 2021, 3 exx., w odchodach koni, pastwisko.
- Góry Świętokrzyskie: DB72 Suków ad Kielce, 14 X 2021, 1 ex., w odchodach krowy, pastwisko.

Wszystkie okazy zostały zebrane przez autora i znajdują się w jego zbiorze.

i w Górach Świętokrzyskich. Wiadomości Entomologiczne, **38** (4): 247.

BIDAS M., BYK A., MOKRZYCKI T. 2011. Nowe stwierdzenie *Aphodius consputus* CREUTZER, 1799 (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, **30** (4): 265.

BUNALSKI M. 1996. Żuki koprofagiczne (*Coleoptera*, *Scarabaeoidea*) okolic Szamotuł. Cz. I. Analiza faunistyczna. Wiadomości Entomologiczne, **15** (3): 139-146.

BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1983. Chrząszcze, Coleoptera. Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea i Paruoidea. Katalog Fauny Polski, **23**, 9: 1-294.

DELLACASA M., DELLACASA G., KRÁL D., BEZDĚK A. 2016. Aphodiini. (ss. 98-155). [W:] I. LÖBL, D. LÖBL (red.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea and Byrrhoidea. Volume 3. Revised and Updated Edition. Brill, Leiden-Boston. 983 ss.

Wpłynęło: 4 listopada 2021
Zaakceptowano: 29 listopada 2021

PIŚMIENNICTWO

BIDAS M. 2019. Nowe stanowiska *Coprimorphus scrutator* (HERBST, 1789) i *Melinopterus consputus* (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae) na Wyżynie Małopolskiej